

ОНА ТАБИАТНИ АСРАШ БУРЧИМИЗ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6481831>

Шахноза Самадова

Шўрчи туманидаги 3-мактаб ўқитувчиси.

Юртимизнинг ҳар қарич ери олтинга тенг. Унинг гўзал табиати, мусаффо ҳавоси, зилолдек тиниқ ва шифобахш сувлари ҳар қандай кишини ўзига мафтун этади. Мана шундай бетакрор гўзалликни асраб-авайлаш, атроф-муҳит, ер ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш, уларни келажак авлодга бор таровати билан етказиш бурчимиздир.

Бугун ноёб ўсимлик ва ҳайвонларни асраш, дарё ҳамда кўлларни тоза сақлаш, табиатга етказилаётган салбий таъсирни камайтириш энг муҳим, кечиктириб бўлмайдиган вазифа ҳисобланади. Табиатнинг ўзи заргарга ўхшайди. Унинг бағридан униб чиққан ҳар бир гиёҳ, ҳар бир дарахт, ўрмонлар, ҳайвонот олами ўзига хос бир оламдир. Бу табиий бойликка дахл қилинишининг олдини олиш, муҳофаза қилиш фақат шу соҳа ходимларининг иши эмас, балки барчанинг бурчидир. Чунки, биз яшаётган ҳудуд мусаффолиги, экологик мувозанат барчамизга бирдай дахлдордир.

Ёшларнинг экологик ва тиббий маданияти, билими, масъулиятини мунтазам ошириб боришдек масъулиятли вазифани адо этсак, фарзандларимизнинг ҳам табиатга бўлган муносабати ўзгаради. Бинобарин, табиий муҳит, қолаверса, инсон саломатлиги муҳофазаси масалаларида уларнинг фаол иштирокини таъминлаш ёш авлодни она-Ватан ва табиатга меҳр-муҳаббат руҳида камол топтиришга хизмат қилади.

Азал–азалдан халқимиз теварак атрофни озода сақлашнинг пайидан бўлган. Боболаримиз, ота-оналаримиз бизга: “Чиқиндини ариққа супурма, сувга тупурма, ховли ва кўчаларга ахлат ташлама!”, деб тайинлашган.

Аммо кейинги йилларда бизнинг табиатга бўлган муносабатимиз бироз бепарволик билан алишгандай. Илгарилари ариқ ва булоқларнинг сувидан ҳеч хадиксиз ичардик. Иссиқ нонларни оқар сувга оқизоқ қилиб ердик.

Хозир – чи, ким маҳалла, гузарлар оралаб оқиб ўтадиган ариқдан сув ича олади? Назаримда ҳеч ким. Минг афсуски, баъзилар ҳеч тортинмай ариққа суприндини ташлайди, кир ювилса, мағзавасини оққизади. Уйлардан узоқлашмасдан исталган жойларга ташлаб кетилган чиқиндилар кайфиятингизни тушириб юборади, албатта. Айримлар тўпланган майший хазонларни, чиқиндиларни ёндириб, улардан осонгина қутилмоқчи бўлишади. Уларда инсон ҳаётига, иқлим шароитига салбий таъсир кўрсатувчи кўплаб моддалар ажралиб чиқади ва ҳавони ўн карра хатто ундан ҳам кўп миқдорда заҳарлайди. Бироқ шунга қарамай, онамиз каби меҳрибон табиат саховатини аямайди. Ўсимликлар дунёси 20 000 дан ортиқ турдаги шифобахш гиёҳлар ва доривор моддалар манбаи. Уларнинг барчаси атмосфера ҳавосини тозалаб берувчи “фильтр” вазифасини ўтайди. Соғ – саломат юришимизга шароит яратиб берадиган ҳар неки бор, у табиатда мавжуд.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, табиатда турларнинг ривожини бамисоли занжирдек бир-бири билан чамбарчас боғланган бўлиб, улар ўзаро яхлит экотизимни ташкил этади. Ҳатто бир гиёҳнинг йўқолиши ҳам яшил оламнинг мувозанати бузилишига олиб келиши эҳтимолдан холи эмас.

Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш соҳасидаги муносабатларни бевосита тартибга солувчи 15 дан зиёд қонун, табиий ресурсларнинг айрим турларидан фойдаланиш механизмлари ва шартлари, шунингдек, давлат экологик экспертизасини амалга ошириш, турли тоифадаги қўриқланадиган ҳудудларни ташкил қилиш ва уларда алоҳида фойдаланиш режимини ўрнатиш тартиб-таомиллари ва бошқа масалаларни белгилаб берган 30 дан ортиқ норматив-ҳуқуқий ҳужжат қабул қилинди ва амал қилмоқда.

Мафтункор юртимизда ўсимликларнинг 4 ярим мингга яқин тури ўсади. Биологик ва ландшафт ранг-баранглиги ҳам асосий миллий бойликларимиздан саналади. Умуртқали ҳайвонларнинг фаунаси 105 турдаги сут эмизувчилар, 441 турдаги қушлар, 60 турдаги судралиб юрувчилар, уч турдаги ҳам сувда, ҳам қуруқликда яшайдиган жониворлар ва 76 турдаги балиқларни ташкил этса, умуртқасизлар фаунаси ўн беш минг турга етади.

Бетақроп табиатимиз ва ундаги биохилма-хилликни тўлиқ муҳофаза этиш, уларни қайта тиклаш ва кўпайтириш ишлари муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларда амалга оширилмоқда. Республикамизда 8 та давлат қўриқхонаси (Чотқол, Зомин, Нурота,

Ҳисор, Китоб, Сурхон, Зарафшон, Қизилқум), 2 та миллий табиат боғи (Угом-Чотқол миллий табиат боғи, Зомин миллий табиат боғи), 1 та давлат биосфера резервати (Қуйи Амударё давлат биосфера резервати), 13 та давлат буюртмахоналари, 7 та давлат табиат ёдгорлиги ва ҳайвонларни кўпайтиришга мўлжалланган 3 та табиий питомник («Жайрон» экомаркази ҳамда Бухоро ва Навоий вилоятларида жойлашган 2 та йўрға-тувалоқ парваришlash питомниги) фаолият кўрсатмоқда. Шунингдек, 83 та маҳаллий аҳамиятга эга муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар мавжуд. Бу ҳудудларда миллий ҳамда халқаро «Қизил китоб»ларга киритилган 181 турдаги ҳайвон, 400 турдаги ўсимлик давлат муҳофазасига олинган.

Бугунги кунда қўриқхоналар ва миллий табиат боғлари ходимлари нафақат ўз ҳудудидаги табиий бойликларни асраш, балки аҳоли ўртасида муҳофаза этиладиган табиат бойликларининг инсон учун нечоғли муҳимлигини тушунтириш, атроф-муҳит озодалиги ва биохилма-хилликни сақлаш билан боғлиқ тарғибот-ташвиқот ишларини ҳам олиб бораётгани таҳсинга лойиқ.

Мухтасар айтганда, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, келажак авлодга табиий бойликларини бус-бутун етказиш, экологик муаммоларни бартараф этишга ҳисса қўшиш олдимизда турган муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Она табиат. Унинг софлиги, табиийлигини асраб-авайлаш ва келажак авлодга бутунлигича етказиш учун барчамиз масъулмиз, она табиатга меҳр-муҳаббатли бўлайлик.